

OBIETTIVO LIGURIA

OBIETTIVO LIGURIA

La fotografia amatoriale in Liguria

60

Notiziario dell'Associazione Culturale "DIGIT ART IN FOTO"
e dei circoli "Riviera dei Fiori" e "Torria"

Numero 60 Anno XIV - Gennaio-Giugno 2023

Casino di Sanremo. Gruppo con i premiati

1° Premio Assoluto: Foto di Mario Sartori

OBIETTIVO
CLIMA

Progetto Europeo
Fondazione Cima
UIF

SPECIALE
PREMIAZIONE
CONCORSO
DUTTO-GIACCA
CASINO
DI SANREMO

DIGIT ART IN FOTO
Direttivo 2018-2021

Presidente
Marco Zurla

Vicepresidente
Pietro Gandolfo

Segretario-Tesoriere
Antonio Semiglia

Consiglieri
Arturo Mazza
Elisabetta Perrone
Flavio Zurla

OBIETTIVO LIGURIA

Notiziario on-line gratuito e non in commercio edito dall'Associazione Culturale "DIGIT ART IN FOTO" con doppia sede: sede legale a Molini di Triora e sede con recapito postale e di riunione a Taggia (Postale c/o Zurla Marco, Via G.B. Boeri 1, 18018 Taggia - IM).

Coordinamento ed assemblamento
Marco Zurla. E-mail: zurmark@email.it

Collaboratori
Antonio Semiglia
Pietro Gandolfo
Orietta Bay
Alberto Locatelli

Il direttivo del circolo ha il compito di valutare il contenuto degli articoli e delle immagini riservandosi di non pubblicarle se non idonee. Le immagini (a parte quelle che hanno partecipato a manifestazioni per le quali si è già dato il consenso) saranno pubblicate solo se l'autore ne avrà rilasciato la liberatoria o se le avrà inviate via internet o su CD finalizzandole a questo scopo. Ciascuna immagine riporterà, ogni qualvolta sarà utilizzata sul notiziario, il nome dell'autore. Autore che resta il diretto responsabile del contenuto delle proprie immagini e per le quali ne assume la paternità. Le fotografie e gli articoli non saranno usati per altri scopi.

Il notiziario è un periodico on-line gratuito, senza fini di lucro e dedicato ai soci dei circoli regionali e nazionali affiliati alle Associazioni Nazionali Fotografiche (FIAF ed UIF). Pertanto, ai sensi dell'art 3 bis legge 16.7.2012 n° 103, è esente dall'obbligo di registrazione.

Notiziario n° 60 **Anno XIV** **Gennaio-Giugno 2023**

INDICE

Sezione dedicata agli eventi regionali

Pag. 03 Obiettivo Clima. Progetto Europeo. Fondazione Cima e UIF

Pag. 15 Premiazione del "Dutto-Giacca" al Casinò di Sanremo

Maurizio Loviglio

MAR LIGURE

Sabrina Garofoli

OBIETTIVO CLIMA

Progetto Europeo . Fondazione CIMA ed UIF

Nell'ambito del progetto Europeo H2020 I-CHANGE, Fondazione CIMA ha avviato una collaborazione con la U.I.F. Unione Italiana Fotoamatori.

La fotografia qui diventa il mezzo di comunicazione per coinvolgere la cittadinanza e promuovere la partecipazione attiva sui temi del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale. In questo contesto la macchina fotografica diventa strumento e il fotamatore diventa un citizen scientist.

Attraverso concorsi fotografici nazionali e attività sul territorio, con questa collaborazione sono state raccolte (e continuano a esserlo) immagini sugli impatti del cambiamento climatico, su come sia possibile adattarvi e sulle possibili attività di mitigazione, nonché fotografie che possano sensibilizzare i cittadini su questi temi. Tutte le immagini raccolte in questo percorso sono poi esposte nel contesto di mostre, incontri ed eventi.

La realtà rappresentata dalle immagini fotografiche diventa così uno strumento immediato e forte per "parlare senza parole" della crisi climatica che stiamo affrontando; e lo fa grazie alla sinergia tra l'arte fotografica, il coinvolgimento della cittadinanza e il supporto delle competenze scientifiche di Fondazione CIMA.

L'UIF ha aderito all'iniziativa ottenendone l'esclusiva. La raccolta delle fotografie potrà avvenire tramite concorsi fotografici organizzati con questa tematica o per invio di fotografie da parte dei soci. La selezione per le mostre e per un libro finale al termine della raccolta delle immagini sarà a carico degli organizzatori, indipendentemente dai risultati ottenuti nei concorsi fotografici. Potranno essere organizzate mostre con fotografie in grandi dimensioni durante i due anni di raccolta delle fotografie ed al termine, nel 2025, potranno essere allestite grandi mostre fotografiche in varie città del mondo. E' una buona occasione per partecipare al progetto, con la speranza che qualche nostra buona immagine possa ben figurare sia in qual-

che mostra che nel libro che sarà edito al termine della raccolta delle fotografie

Intanto la prima mostra è stata allestita, con immagini tratte dai primi concorsi fotografici e selezionate da Fondazione CIMA, ad Arenzano (GE) l'08 giugno 2023 in occasione di un evento per l'"European Green Week".

Sono stati esposti 11 pannelli 70x52 ed 11 pannelli 30x42 stampati su materiale ecologico. La mostra ha il patrocinio UIF ed è valevole per la classifica nazionale.

Stampe 70x52

CHIAIESE MARIO - La sostanza della vita
GAROLLO LUISA - Vaia al Passo Manghen Trento
MAINI MIRKO - La mano di Dio
PAPARELLA GIORGIO - Alluvione 4
PIRINO SALVATORE - Tra le fiamme
POGGI ELISA - Brain Storming
PULINETTI VALENTINA - Tromba marina a S.Remo
RANISE ADOLFO - Alluvione 10 22
RE MARCO - Natura Estrema
RE MARCO - Profondità
SEMIGLIA ANTONIO - Il gigante
ZURLA MARCO - Alluvione

Stampe 30x42

CALIARI RENZO - Un tempo era un'isola
DI MENNA PAOLO - Dissesto idrogeologico
MARCONE MARCO - Water Scarcity 4
MORETTI MARIO CORRADO - White Sand
PARODI ANDREA - Pianeta Medusa
PETTAZZI CLAUDIO - At the spring
RIVA DARIO - Acqua fonte di vita
ROMAGNOLI DANIELE - Sopravvivenza
RUBINI FRANCO - La famiglia ecologica
TESTI BRUNO - Tromba marina
TIBERIO VALERIO - Un mare di energia

Tiberio Valerio. Un mare di energia

Riva Dario. Acqua fonte di vita

Rubini Franco. La famiglia ecologica

Romagnoli Daniele. Sopravvivenza

Semiglia Antonio. Il gigante

Re Marco. Profondità

Ranise Adolfo. Allivione 10/22

Pulinetti Valentina. Tromba d'aria a Sanremo

Pirino Salvatore. Tra le fiamme

Moretti Mario Corrado. White Sand

Parodi Andrea. Pianeta Medusa

Paparella Giorgio. Alluvione

Pettazzi Claudio. At the spring

Marcone Marco. Water Scarcity

Meini Mirko. La mano di Dio

Garollo Luisa. Vaia al Passo Manghen, Trento

Di Menna Paolo. Dissesto idrogeologico

Chiaiese Mario. La sostanza della vita

Poggi Elisa. Brain Storming

Zurla Marco. Alluvione

Caliari Renzo. Un tempo era un'isola

Testi Bruno. Tromba marina

Re Marco. Natura estrema

PREMIAZIONE AL CASINO DI SANREMO

6° Trofeo Mario Dutto e 2° Premio Alberto Giacca - 18 Marzo 2023

Introduzione al catalogo del concorso.

Dopo circa due anni di sacrifici e di rinunce a causa della pandemia, che per lunghi periodi ci ha indotto a restare chiusi in casa o a uscire con molte limitazioni, finalmente abbiamo potuto riprendere le riunioni di circolo in presenza, ad uscire per fotografare e a riappropriarci dei contatti personali che da sempre caratterizzano le attività sociali ed i rapporti umani.

Noi crediamo nelle giurie in presenza e quest'anno, a parte una formazione che si è dovuta incontrare telematicamente per indisponibilità di alcuni suoi elementi, le giurie si sono riunite in presenza a Sanremo, nella Sede della CNA a pochi passi dal Teatro Ariston.

In considerazione dell'elevato numero di fotografie pervenute, una prima selezione è stata fatta "on line" ove tutti i giurati hanno potuto, a casa loro e con la dovuta serenità, valutare ogni singola immagine. Da questa prima selezione sono state estrapolate circa il 50/60 per cento delle opere presentate e comunque tutte quelle che almeno un giurato su tre aveva considerato per l'ammissione o per il dibattito. Immagini che nelle giornate del 19 e del 20 novembre sono state discusse singolarmente per la determinazione delle ammissioni e per l'assegnazione dei premi.

Anche se con un leggero calo rispetto all'edizione precedente abbiamo annoverato più di 500 partecipanti ed oltre 300 di loro sono entrati a far parte degli autori pubblicati sul nostro catalogo che è arrivato a sfiorare le 300 pagine. L'impegno economico è stato elevato, ma siamo riusciti a pubblicare un libro che, sin dalla prima edizione del Trofeo Dutto, consideriamo un punto fermo della manifestazione ed un nostro fiore all'occhiello.

Pure il Premio Giacca, sperimentato nella scorsa edizione, ha dato i suoi buoni risultati e molte sono state le squadre che si sono iscritte a questa innovativa opportunità di partecipazione collettiva.

La premiazione è prevista a Marzo, quando le giornate saranno più lunghe ed i rigori dell'inverno si saranno attenuati per favorire la partecipazione anche di quei concorrenti che provengono da regioni più fredde. La premiazione e la proiezione delle immagini si svolgerà, come lo scorso anno, nell'accogliente Teatro del Casinò di Sanremo (sede del Festival della Canzone Italiana dal 1951 al 1975) e, si spera, con tutti i suoi 400 posti a sedere.

Lo sviluppo delle operazioni logistiche del concorso è assai gravoso ed il nostro segretario Antonio Semiglia, che si occupa di molte delle incombenze organizzative ed al quale va un ringraziamento particolare, è seriamente impegnato per diversi mesi all'anno. Per questo vi diamo l'appuntamento ad una prossima edizione nel 2024, probabilmente con la scadenza a fine gennaio.

Doverosi sono i ringraziamenti di rito. Ad iniziare dai soci del Digit Art in Foto che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno e poi a tutti i nostri sponsor, ai quali sono dedicate alcune pagine del catalogo. Un ringraziamento alle famiglie, parenti ed amici di Alberto Giacca e di Mario Dutto oltre, naturalmente, alle Amministrazioni Comunali dei paesi del nostro territorio che ci sono state vicine e con le quali il nostro circolo ha avviato una sorta di cooperazione che tutti speriamo permanga nel tempo

ZURLA MARCO

Presidente Digit Art In Foto

UNIONE DEI COMUNI
DELLE VALLI
ARGENTINA E ARMEA

REGIONE LIGURIA

TAGGIA

FRAMMENTI

MOLINI DI TRIORA

PATROCINIO:

REGIONE LIGURIA
UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI ARGENTINA E ARMEA
COMUNE DI TAGGIA
COMUNE DI MOLINI DI TRIORA
COMUNE DI TRIORA
COMUNE DI BADALUCCO
COMUNE DI MONTALTO CARPASIO
COMUNE DI CERIANA
COMUNE DI BAJARDO
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE
UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI

TRIORA

IN COLLABORAZIONE CON:

CNA IMPERIA
UNIVERSO FOTO
CASINO' DI SANREMO
FOTO VIDEO RENATA ROCCAIONE
GRUPPO FRAMMENTI (GLI AMICI DI ALBERTO)
FAMIGLIA DI ALBERTO GIACCA
AGENZIA CORRADI SANREMO

BADALUCCO

PARTNERS:

DIGITALPIX
GAZZONI GIANFRANCO - SVILUPPO SOFTWARE

MONTALTO CARPA-

MAIN SPONSOR:

UNIFARMA
AUTOGAS RIVIERA

CERIANA

CASINÒ SANREMO

BAIARDO

IL RICORDO DI ALBERTO

Il Gruppo Frammenti : Ale, Francesco, Franco, Jo, Robi, Tomy

LA DIFFERENZA

"La vita di ogni uomo finisce nello stesso modo. Sono i particolari del modo in cui è vissuto e in cui è morto che differenziano un uomo dall'altro".

Da questa affermazione di Ernest Hemingway si può affermare che Alberto Giacca, per tutto ciò che è stato e ha compiuto, seppur nella sua breve vita, ha dimostrato di essere "l'uomo che ha fatto la differenza".

L'ha fatta sul lavoro esprimendo in ogni circostanza disponibilità, professionalità, serietà, vicinanza. L'ha fatta nei suoi affetti più cari: la famiglia. Sempre attento e premuroso sia da marito che da padre. Sempre presente nonostante i suoi numerosi impegni.

L'ha fatta nella pratica del suo hobby preferito: la fotografia. Ogni suo *clic* non era a caso. Per lui ogni foto era sì cogliere l'attimo ma era anche espressione di uno stato d'animo. La sua fotografia racchiudeva il racconto di una storia che doveva lasciare traccia.

Ed infine l'ha fatta nell'Amicizia. Alberto ha avuto numerosi amici e noi *Frammenti* abbiamo avuto

Geometrie rurali

Passeggiando a Varigotti

Piccolo scalatore

l'onore nonché il piacere di essere stati tra quelli. È stato per tutti noi l'Amico che ti aspetti di incontrare un giorno con il quale puoi condividere gioie e dolori, successi ed insuccessi sentendoti sempre ascoltato e mai tradito. Quanto abbiamo sentito la sua mancanza in questo periodo di pandemia, e non solo, che sembra non terminare mai! Chissà quali e quanti consigli ci avrebbe dato per superare le tante situazioni critiche che abbiamo dovuto affrontare con quel suo atteggiamento di sconfinata positività che il suo viso sorridente esprimeva sempre... sempre.

In realtà ci sentiamo un po' tutti orfani di Alberto ma la certezza che lui sia sempre in noi ci rassicura e ci permette di operare, ognuno nei propri ambiti, con serenità ed ottimismo ricordando sempre quella sua frase che era solita ripetere ad ogni problema che si manifestava: *"Qual è il problema?!"*.

Ciao Alberto.

(Selezione di immagini di Alberto Giacca)

La pista ciclabile

Casino di Sanremo, preparativi per la premiazione del "Dutto-Giacca"

Il Teatro del Casino di Sanremo prima della premiazione

Il Sindaco di Bajardo, Remo Moraglia

Il rappresentante di "Frammenti", gli amici di Alberto Giacca

Il responsabile del concorso, Antonio Semiglia

Giacomo Casagrande dell'Associazione umanitaria "La Casa Grande di Giz". L'associazione di volontariato "La Casa Grande di Giz" è un centro di unità pediatrica polispecialistico con un approccio multidisciplinare fornito da un'équipe con esperienza specifica

Il segretario del Digit Art in Foto Antonio Semiglia ed il Presidente Marco Zurla

Cristina Garzone, la nostra fotografa della manifestazione

Il Presidente della CNA di Imperia Michele Breccione

Massimo Soleri, Bruna Barletta e Rita Baio

Massimo Soleri

Burna Barletta

Paolo Bolla riveve il premio da Elisabetta Perrone

Paolo Bolla

Elisabetta Perrone (Consigliere del Digit Art in Foto) premia Valentina Lucchinelli

Fabio Pavan

Paolo Bolla Anna Mori, Valentina Lucchinelli e Fabio Pavan

Irene Perovich

Pietro Gandolfo (Presidente onorario UIF) premia Andrea Parodi

Arianna Pavan

Mauro Murante, delegato regionale UIF premia Paolo Albertini

Giustina Wind

Cristiana Bonazza

Elisabetta Colzani

Elisabetta Colzani, Cristiana Bonazza, Giustina Wind, Paolo Albertini e Rita Baio

Elisa Poggi, Consigliere nazionale UIF premia Mario Chiaiese

Renato Bonfanti

Gloriano Biglino

Piero Corsetti

Roberto Biggio

Virgilio Bardossi

Massimo Tommi

Andrea Franci

Danila Fornasier

Concettina Torchio

Maurizio Caviglia, Sindaco di Ceriana premia Martino Mancini

Francesca Gilardi

Federico Ferrari

Maurizio Cavriglia, Sindaco di Ceriana premia Luca Marelli

Massimo Sambuco

Rita Baio

Cristina Garzone

Marco Alfonso

Antonella Tomassi

Martino Mancini

Remo Moraglia, Sindaco di Bajardo premia Luca Marelli

Dino Gravano

Massimo Tommi

Mariella Mesiti

Il delegato della CNA , premia la squadra B del Saonensis DLF

Cna Eva Obrskilova, Elena Carrara, Vilma Alberti e Franca Zavattiere. Squadra A del Riviera dei Fiori di Sanremo

Ornella Massa, Elisabetta Bellantonio, Marina Tenuzzo e Andrea Franci. Squadra B del Riviera dei Fiori.

Elisa Poggi, Andrea Parodi e Gloriano Biglino. Squadra A del Saonensis DLF

La squadra Viola del "Cupolone" di Firenze

Cristiana Bonazza ritira il premio della squadra del F.C. Ferrara

Elisabetta Colzani ritira il premio per la squadra A "Ricerca e proposta".

DLF di Chiavari, squadra A. Bruna Barletta, Concettina Torchio e Roberto Biggio

Circolo San Giorgio di Albenga squadra A. Danila Fornasier, Dino Gravano e Rita Baio

Fotoclub "Chiaroscuro" di Piove di Sacco Giustina Wind e Adolfo Ranise

Squadra azzurro del "Cupolone" di Firenze

Marco Zurla, Presidente del "Digit Art in Foto" premia Antonio Trifiletti

Marco Zurla, Presidente del "Digit Art in Foto e Direttore artistico UIF premia Cristiana Bonazza

Massimo Tommi

Salvatore Grasso

Tiziana Fustini

Pierfrancesco Baroni

Roberto Cerrai

Remo Moraglia, Sindaco di Bajardo, premia Adolfo Ranise. Trofeo del Comune di Molini di Triora

Fabio Pavan, Arianna Pavan, Luca Marelli, Fulvio De Faveri e Massimo Sambuco col Trofeo del Comune di Bajardo

Simone Sabatini ritira Il Trofeo del Comune di Triora assegnato a Garofoli Sabrina

Il Sindaco di Bajardo premia Fabio Sartori col Trofeo Mario Dutto

Il “Cupolone di Firenze, squadra rosso, ritira il Trofeo Alberto Giacca.

I premiati presenti al Casino di Sanremo del circolo "Il Cupolone" di Firenze

Tutti i premiati presenti sul Palco del Teatro del Casino di Sanremo

2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE TEMA : L'UOMO E IL MARE

GIURIA:

Franco CAVAGNARO - Presidente Marina di Chiavari Calata Ovest
Chiara VIGO – Direttore Marina di Chiavari Calata Ovest
Tommaso HENRIQUET – Studente presso ITS Turismo Liguria
Roberto BIGGIO - Presidente DLF Chiavari
Esperti FIAF-fotografi e rappresentanti del mondo culturale e artistico.

PREMI:

1° classificato: Selezione prodotti enogastronomici e diploma
2° classificato: Cena per 2 e diploma
3° classificato: Oggettistica marina e diploma

2° CONCORSO FOTOGRAFICO LOCALE TEMA: RACCONTA LA MARINA DI CHIAVARI CALATA OVEST

GIURIA:

Franco CAVAGNARO - Presidente Marina di Chiavari Calata Ovest
Chiara VIGO – Direttore Marina di Chiavari Calata Ovest
Tommaso HENRIQUET – Studente presso ITS Turismo Liguria
Roberto BIGGIO - Presidente DLF Chiavari
Esperti FIAF-fotografi e rappresentanti del mondo culturale e artistico.

PREMI:

1° classificato: Uscita in barca a vela e diploma
2° classificato: Cena per 2 e diploma
3° classificato: Oggettistica marina e diploma

GRUPPO FOTOGRAFICO DLF CHIAVARI – EFI

WWW.DLFFOTOCHEIARI.ORG

Marina di Chiavari
Calata Ovest

Il Gruppo Marinedi è leader nel mercato italiano ed europeo per lo sviluppo e la gestione di porti turistici. Nato alla fine del 2012, è oggi il primo network di Marina nel Mediterraneo, con 6.000 posti barca in 14 porti operativi.

Oltre a puntare su servizi di alta qualità, attraverso la filosofia condivisa: "un marchio, uno standard", Marinedi Group lavora in sinergia con la realtà locali e concepisce i porti come "portali di accesso" sui territori, promuovendo collaborazioni, attività culturali ed eventi, finalizzati a incrementare legami fra terra ferma e mare.

Marinedi Group ha inoltre una spiccata sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio, che sviluppa attraverso pratiche virtuose (uso mezzi elettrici, ricorso ad energie rinnovabili, installazione dispositivi per pulizia del mare, ecc).

Il Concorso fotografico "Marinedi - L'uomo e il mare" vorrebbe raccontare, attraverso gli scatti dei partecipanti, il rapporto dell'uomo con l'ecosistema marino in tutte le sue possibili sfaccettature e chiavi interpretative. Ponendosi anche l'obiettivo di sensibilizzare e sviluppare sempre più una cultura del mare attenta e rispettosa di un delicato equilibrio da preservare

Oltre alle foto vincenti, una selezione degli scatti migliori, a discrezione della giuria del Concorso, andranno a formare una mostra che diverrà itinerante e verrà presentata in ogni Marina del gruppo.

2° CONCORSO FOTOGRAFICO MARINEDI

per immagini digitali e/o digitalizzate

tema nazionale

L'UOMO E IL MARE

tema locale

RACCONTA

LA MARINA DI CHIAVARI CALATA OVEST

in collaborazione con

REGOLAMENTO

La Tigullio Shipping S.p.a. Porto Turistico di Chiavari Calata Ovest in collaborazione con il Gruppo Fotografico DLF-EFI di Chiavari, organizzano

2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE per immagini digitali e/o digitalizzate

tema NAZIONALE: L'UOMO E IL MARE
tema LOCALE: RACCONTA LA MARINA DI
CHIAVARI CALATA OVEST

01. La partecipazione al concorso è GRATUITA e aperta a tutti: ogni autore può presentare fino ad un massimo di TRE opere per tema.

02. Le opere dovranno avere le seguenti caratteristiche per entrambi i temi:

03. Le immagini dovranno pervenire nel formato JPG, profilo colore RGB ed essere dimensionate unicamente a 2500 pixel per il lato lungo, max 6 Mb.

04. Sull'immagine è fatto divieto di apporre il nome o cognome dell'autore, il titolo, ma anche sigle, firme, segni particolari o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre all'individuazione dell'autore.

05. Le immagini dovranno essere inviate on line attraverso apposita pagina di upload sul sito all'indirizzo:

www.dlffotocchiavari.org

<https://www.dlffotocchiavari.org/2concorso-fotografico-nazionale-marina-di-chiavari-calata-ovest/>

06. Non è necessario rinominare i file digitali. I partecipanti dovranno unicamente indicare il titolo. Il software provvederà automaticamente a rinominare i file digitali sulla base dei dati inseriti.

07. Le opere che giungeranno fuori tempo massimo, non saranno prese in considerazione.

08. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di

quanto dichiarato sulla scheda d'iscrizione.

09. Il giudizio delle giurie è inappellabile.

10. La partecipazione ai concorsi implica la completa accettazione del presente regolamento e la concessione alle associazioni organizzatrici del diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi e altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia.

11. In conformità a quanto stabilito dall'art.13 D.lgs. 30.6.2003 n.196 ("Codice Privacy") e dell'art.13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali, per lo svolgimento del concorso e in particolare per:

- la gestione delle comunicazioni con i partecipanti al concorso a mezzo corrispondenza tradizionale o posta elettronica;

- la promozione del concorso in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;

- l'esposizione delle opere nei locali della mostra, sui media locali e non e/o sul sito web dell'Associazione e/o sulla sua pagina Facebook e/o su riviste o associazioni specializzate;

-l'adempimento degli obblighi di legge;

12. I risultati delle giurie saranno comunicati a tutti i partecipanti e le opere vincitrici e ammesse del Concorso saranno oggetto di una mostra fotografica itinerante.

13. I premi dovranno essere ritirati personalmente o per delega.

14. Le opere vincitrici e ammesse alla mostra programmata verranno stampate a cura del Gruppo Fotografico DLF-EFI di Chiavari, e resteranno di proprietà di Calata Ovest.

CALENDARIO

Termine presentazione opere:
SABATO 7 SETTEMBRE 2023

Riunione giurie: entro il **15 SETTEMBRE 2023**

Comunicazione risultati a mezzo e-mail:
entro il **22 SETTEMBRE 2023**

LA PREMIAZIONE

si terrà

30 SETTEMBRE alle ore 18:00

Presso gli uffici di Calata Ovest
Località portuale, 55 Porto Turistico

LA MOSTRA DELLE FOTO
PREMIATE ED AMMESSE

si terrà

DAL 30 SETTEMBRE AL 8 OTTOBRE

Presso gli uffici di Calata Ovest
Località portuale, 55 Porto Turistico

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE

SABATO 7 SETTEMBRE 2023

manifestazione riconosciuta FIAF C12-2023

